

Alfabetização e educação de jovens e adultos (EJA-Angola) na província da Lunda-Norte (2017 a 2019)

Alfabetización y educación de jóvenes y adultos (EJA-Angola) en la provincia de Lunda-Norte (2017 a 2019)

Literacy and education of youth and adults (EJA-Angola) in the province of Lunda-norte (2017 to 2019)

Bernabé Zito André ¹

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0549-2767>

RECEBIDO: Março, 2022 | **ACEITE:** Junho, 2022 | **PUBLICADO:** Julho, 2022

RESUMO

Nos discursos e documentos sobre a Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos em Angola, é consensual a menção desta modalidade como importante no desenvolvimento social e económico do país. Nesta direcção, este estudo analisou a execução de políticas que tratam da alfabetização e educação de jovens e adultos na Província da Lunda-Norte no período 2017 a 2019. Estas políticas foram formuladas considerando determinações presentes no Decreto Presidencial n.º 257, de 12 de Agosto de 2019, que aprovou o Plano de Acção para Intensificação da Alfabetização e da Educação de Jovens e Adultos (EJA-Angola 2019-2022); a Lei n.º 17, de 07 de Outubro de 2016, a Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino (LBSEE) e a Lei n.º 32, de 12 Agosto 2020, que altera algumas disposições da lei n.º 17/2016. Através da análise de dados secundários, fornecidos pelo Gabinete Provincial da Educação, pesquisa documental e bibliográfica, foram observados aspectos relacionados à formulação e implementação de políticas referentes ao tema em estudo. Os achados da pesquisa indicam que o comprometimento dos governos locais (municipais), as acções empreendidas pelo Gabinete Provincial da Educação, as parcerias institucionais e parceiros sociais desempenham papel importante na implementação de políticas públicas educacionais relacionadas ao Subsistema de Educação de Adultos na Província da Lunda-Norte. Finalizamos o estudo sinalizando a necessidade dos órgãos executivos da educação e do governo central se responsabilizarem por um maior investimento nesse subsistema de ensino e pelo monitoramento dessas políticas garantindo a sua exequibilidade.

Palavras-chave: Alfabetização; Educação de Jovens e Adultos; Província da Lunda-Norte.

RESUMEN

En discursos y documentos sobre Alfabetización y Educación de Jóvenes y Adultos en Angola, existe consenso en que esta modalidad es mencionada como importante para el desarrollo social y económico del país. En esa dirección, este estudio analizó la implementación de políticas que se ocupan de la alfabetización y educación de jóvenes y adultos en la Provincia de Lunda-Norte de

Professor de matemática e técnico do Gabinete Provincial de Educacao. Lunda-Norte, Angola. Email: bernabeandre@hotmail.com, 921975252

2017 a 2019. Estas políticas fueron formuladas considerando determinaciones presentes en el Decreto Presidencial N° de agosto de 2019, que aprobó el Plan de Acción para la Intensificación de la Alfabetización y Educación de Jóvenes y Adultos (EJA-Angola 2019-2022); Ley N° 17, de 7 de octubre de 2016, Ley Básica del Sistema de Educación y Enseñanza (LBSEE) y Ley N° 32, de 12 de agosto de 2020, que modifica algunas disposiciones de la Ley N° 17/2016. A través del análisis de datos secundarios, proporcionados por la Dirección Provincial de Educación, la investigación es documental y bibliográfica, observando aspectos relacionados con la formulación e implementación de políticas relacionadas con el tema en estudio. Los resultados de la investigación indican que el compromiso de los gobiernos locales (municipales), las acciones emprendidas por la Secretaría Provincial de Educación, las alianzas institucionales y los interlocutores sociales juegan un papel importante en la implementación de las políticas públicas educativas relacionadas con el Subsistema de Educación de Adultos en la Provincia de Lunda-Norte. Concluimos el estudio señalando la necesidad de que los órganos ejecutivos de educación y el gobierno central se encarguen de una mayor inversión en este subsistema educativo y del seguimiento de estas políticas, asegurando su viabilidad.

Palabras clave: Alfabetización; Educación de Jóvenes y Adultos; Provincia de Lunda-Norte.

ABSTRACT

In speeches and documents on Literacy and Education for Youth and Adults in Angola, there is a consensus that this modality is mentioned as important for the country's social and economic development. In this direction, this study analyzed the implementation of policies that deal with literacy and education of young people and adults in the Province of Lunda-Norte from 2017 to 2019. These policies were formulated considering determinations present in Presidential Decree No. August 2019, which approved the Action Plan for Intensifying Literacy and Education for Youth and Adults (EJA-Angola 2019-2022); Law No. 17, of October 7, 2016, the Basic Law of the Education and Teaching System (LBSEE) and Law No. 32, of August 12, 2020, which amends some provisions of Law No. 17 /2016. Through the analysis of secondary data, provided by the Provincial Education Office, the research is documentary and bibliographical, observing aspects related to the formulation and implementation of policies related to the topic under study. The research findings indicate that the commitment of local (municipal) governments, the actions undertaken by the Provincial Education Office, institutional partnerships and social partners play an important role in the implementation of public educational policies related to the Adult Education Subsystem in Lunda Province. -North. We conclude the study by signaling the need for executive education bodies and the central government to be responsible for greater investment in this education subsystem and for monitoring these policies, ensuring their feasibility.

Keywords: Literacy; Youth and Adult Education; Province of Lunda-Norte.

1. INTRODUÇÃO

A nova conjuntura política e socioeconómica do país, causada pela crise económica que se arrasta desde 2014 e acentuada pela COVID-19, levou o governo central a direccionar as atenções para o combate à pandemia. A exemplo disso, a Província da Lunda-Norte, acabou por não realizar algumas acções educacionais programadas, dentre elas aquelas referentes ao Subsistema da Educação de Adultos que são o foco de atenção neste trabalho.

O actual momento pressupõe a busca de alternativas para minimizar a problemática da alfabetização de jovens e adultos na Província. Não obstante a pandemia ter ocasionado um abrandamento das acções educativas neste subsistema de ensino, já se vinha notando a carência de investimentos e atenção por parte do governo. A falta de investimentos nesta área, num futuro próximo, poderá ocasionar alterações significativas e negativas na taxa de

alfabetização da população, levando a retrocessos do trabalho que vem sendo desenvolvido até ao momento.

A alfabetização é um direito humano e as bases para a aprendizagem ao longo da vida. Capacita indivíduos, famílias e comunidades e melhora a sua qualidade de vida. Por causa de seu "efeito multiplicador", a alfabetização ajuda a erradicar a pobreza, reduzir a mortalidade infantil, conter o crescimento populacional, a alcançar a igualdade de género, assegurar o desenvolvimento sustentável, a paz e a democracia (UNESCO, 2020, recurso online).

A observação das acções de alfabetização de jovens e adultos na Província evidenciam que essas práticas carecem de mais atenção e empenho por parte dos governantes. Podemos dizer que, na Lunda-Norte, a alfabetização está mais ligada ao campo discursivo do que na esfera de efectivação de práticas. Geralmente, ela é lembrada quando se aproxima a efeméride para saudar o dia internacional de combate ao analfabetismo e suas consequências no seio da população, instituído pela UNESCO.

Este artigo objectiva estudar a execução de políticas que tratam da alfabetização e educação de jovens e adultos na Província da Lunda-Norte/Angola. Para isso, consideramos as instituições locais que coordenam e implementam estas políticas e os compromissos regionais, nacionais e mundiais assumidos pelo estado angolano. Especificamente, analisamos os documentos orientadores das actividades desenvolvidas na Província da Lunda-Norte em prol da Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos e as suas perspectivas, descrevendo os dados estatísticos produzidos entre os anos de 2017 a 2019 sobre este tema.

Este estudo pautou-se na pesquisa de abordagem quantitativa. A análise de dados secundários, a pesquisa documental e bibliográfica foram os principais procedimentos metodológicos utilizados. Justifica-se o interesse por esta temática, a nossa passagem pelo Gabinete Provincial da Educação, no Departamento da Educação e Ensino da Província. Este Departamento vela pelas áreas de ensino do Subsistema de Educação Pré-Escolar e do Ensino Primário, o Subsistema de Ensino Secundário do Ensino Geral, o Subsistema de Formação de Professores, o Subsistema de Ensino Técnico-Profissional, a Modalidade de Ensino Especial e o Subsistema de Educação de Adultos.

Neste Departamento vivenciamos experiências em matérias diversas sobre o sistema educativo angolano, "como a alfabetização"; esta última integrada no sistema educativo do país, é uma área pouco visível e apoiada. Quanto a sua relevância, a alfabetização será sempre um desafio para os estudiosos e educadores. Ela visa possibilitar que o aluno (adolescente, jovem adulto e mulher) se torne um sujeito crítico, reflexivo, integrado na sociedade no que se refere aos aspectos culturais, sociais, económicos e tecnológicos.

Emília Ferreiro (2001), citada por Sousa (s/d), discorre sobre a relevância da alfabetização como a maneira eficaz de se prevenir problemas como: o fracasso e a evasão escolar, os quais resultam em jovens e adultos analfabetos funcionais. Ou seja, o indivíduo domina o código da escrita, mas, o seu conhecimento não lhe permite participar activamente das mudanças e evoluções tecnológicas da sociedade.

O estudo toma como base o Decreto Presidencial n.º 257, de 12 de agosto de 2019, que aprova o Plano de Acção para a intensificação da Alfabetização e da Educação de Jovens e Adultos (EJA-Angola 2019-2022), a Lei n.º 17, de 07 de Outubro de 2016, que estabelece as Bases do Sistema de Educação e Ensino (LBSEE) e a lei n.º 32, de 12 Agosto 2020, que altera algumas disposições da lei n.º 17/2016. Também foram consultados autores como Mendonça (s/d), Oliveira (2015), Nguluve (2006), Menezes (2010), estudiosos da alfabetização, da centralidade da relação alfabetizando e alfabetizador, da formação de

jovens e adultos e os desafios da alfabetização para tornar o indivíduo reflexivo, crítico, criativo e inovador para o exercício da sua cidadania e desenvolvimento da sociedade.

Este trabalho está estruturado em 3 subsecções. A primeira apresenta o subsistema de educação da Província da Lunda-Norte e as práticas de formação de docentes para a educação de jovens e adultos. Na segunda relatam-se as experiências de alfabetização e educação de jovens e adultos desenvolvidas na Província, apresentam-se os dados sobre a situação de atendimento destes alunos e as taxas de alfabetização do período de 2017 a 2019. Na subsecção 3 analisam-se os dados apresentados na subsecção 2 com o apoio de estudiosos do campo da alfabetização e educação de jovens e adultos. Nesta análise, consideram-se os compromissos regionais, nacionais e mundiais que o estado angolano assumiu com organizações internacionais para a erradicação do analfabetismo, a pobreza, a fome e para tornar as famílias economicamente rentáveis. Finalizamos o artigo com a apresentação de considerações finais e recomendações para a formulação e implementação de acções em prol da educação de jovens e adultos na Província.

2. SUBSISTEMA DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS

A Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino LBSEE (2016), no seu artigo 52º, define que “o subsistema de educação de adultos é o conjunto integrado e diversificado de órgãos, instituições, disposições e recursos vocacionados para a implementação de processos educativos baseados em princípios, métodos e tarefas de andragogia”.

A Palavra “ Andragogia” vem do grego “ Andros” que significa Adultos e “ agogôs” que denota educar. Ela é definido como uma ciência que estuda a educação para adultos com a finalidade de buscar uma aprendizagem efectiva para o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos (Teixeira, S/D).

Segundo o artigo 54º da LBSEE (2016), este subsistema atende alunos a partir de 15 anos e está estruturado em Ensino Primário e Secundário. Nos incisos 1 e 2 do artigo 56º é apresentada a estrutura de cada nível de ensino.

1.O Ensino Primário de Adultos divide-se em dois ciclos e organiza-se da seguinte forma:

- a) Alfabetização, que corresponde às 1ª e 2ª classes e é frequentado por alunos com idades a partir de 15 (quinze) anos;
- b) Pós-Alfabetização, que corresponde às 3ª, 4ª, 5ª e 6ª classes e é frequentado por alunos com idades a partir de 17 (dezassete) anos.

2.O Ensino Secundário de Adultos organiza-se da seguinte forma:

- a) O I Ciclo do Ensino Secundário Geral, que compreende às 7ª, 8ª e 9ª classes;
 - b) O II ciclo do Ensino Secundário Geral, que compreende às 10ª, 11ª e 12ª classes;
 - c) A Formação Profissional Básica, que compreende às 7ª, 8ª e 9ª classes;
 - d) O Ensino Secundário Técnico, que compreende às 10ª, 11ª, 12ª e 13ª classes.
- (ANGOLA, 2016).

Diz o mesmo artigo da lei, (inciso 3) que o “Ensino Primário de Adultos tem uma organização flexível de conteúdos, metodologias de educação e de avaliação, bem como uma duração adequada às características, necessidades e aspirações dos beneficiários”.

Na Lunda-Norte, o Gabinete Provincial da Educação cuida da gestão e condução das políticas educativas ao nível local. De acordo com as informações obtidas no Departamento da Educação e Ensino, o Gabinete Provincial coordena as acções centradas na intensificação da alfabetização e erradicação do analfabetismo nos municípios, comunas,

bairros e aldeias que constituem a Província. Nesse desiderato, conta com apoio de instituições governamentais locais e com parceiros sociais como as igrejas, as Forças Armadas Angolanas (FAA), a Organização da Mulher Angolana (OMA), a juventude do Movimento Popular de Libertação de Angola (JMPLA), os serviços prisionais (SP), o gabinete de acção social e igualdade de género, a união nacional dos camponeses angolanos (UNACA), a polícia nacional de Angola (PNA), a escola superior politécnica do Cuango, as ONGs (ADPP, JRS e UHCR) e o projecto mineiro do Luó.

Apesar dos parceiros sociais terem boa vontade de auxiliar na ampliação das acções de alfabetização na Província, ainda se observa uma carência de incentivos e políticas educacionais que garantam o alcance dos objectivos da alfabetização.

Segundo informações presentes nos documentos oficiais deste gabinete, alguns parceiros sociais desenvolvem projectos que visam contribuir para a alfabetização de jovens e adultos. Dentre eles destacamos os projectos: “Gostar de Ler e Escrever” (método brasileiro, consultoria Aldeia Global, adoptado nos módulos 1, 2 e 3); “Sim Eu Posso” (cooperação cubana, com método de ensino baseado em cartilhas, manuais do facilitador, televisores, DVDs e discos) e “Dom Bosco” (responsabilidade da igreja católica congregação Salesiano).

É com base nestes projectos que o Gabinete Provincial da Educação forma os alunos e capacita os alfabetizadores das instituições parceiras. Essa capacitação ocorre por meio da realização de seminários de formação de alfabetizadores e facilitadores, monitoramento e supervisão.

O Decreto Presidencial n.º 257 de 12 de Agosto de 2019, que aprovou o Plano de Acção para Intensificação da Alfabetização e da Educação de Jovens e Adultos (EJA-Angola 2019-2022), estabeleceu a necessidade de dar maior impulso às acções da alfabetização e educação de jovens e adultos. Por isso, o plano de acção apresenta o Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN), no item 1.2.6. do PDN 2018-2022. De acordo com o PDN, os conhecimentos e competências adquiridas visariam melhorar a vida dos estudantes, permitindo-lhes participar do desenvolvimento sustentável do país de forma efectiva. O Plano constitui um instrumento de operacionalização das políticas estratégicas do executivo angolano para o alcance dos objectivos e metas previstas no PDN 2018-2022.

A abordagem até aqui desenvolvida tem todo o sentido pela importância da educação de jovens e adultos. Oliveira (2015) defende que a educação de jovens e adultos é um tema que desperta a atenção de muitos estudiosos e educadores, pois oferece uma oportunidade de escolarização para uma população específica que não teve oportunidade de completar a sua educação regular na época apropriada, seja por necessidade de ingressar ao mercado de trabalho, seja por inadaptação. Voltar às salas de aula significa, para esses sujeitos, a possibilidade de resgatar um direito fundamental de todo o cidadão, o direito pleno à educação.

Menezes (2010) em reflexões sobre educação faz referência à conferência geral realizada pela UNESCO em 1964 que aprovou um projecto mundial de alfabetização inovador, numa perspectiva de alfabetização funcional. Segundo o autor, para as Nações Unidas a educação de jovens e adultos é tratada como um movimento social, ou seja, que se deve fazer de forma permanente para atingir o desenvolvimento social.

Este mesmo autor aponta algumas questões para reflexão: será que as estratégias de alfabetização aplicadas às pessoas adultas estão a produzir os resultados esperados? Qual o perfil do formador de adultos? Que instituições devem estar implicadas na educação de adultos? Os modelos de alfabetização de adultos utilizados são os mais adequados? Para

frente poderemos aferir se essas questões estão a ser levadas em consideração pelos fazedores do ensino.

2. 1 FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA PROVÍNCIA DA LUNDA-NORTE

Pela relevância dos documentos orientadores e escritos de muitos autores, foi possível o estudo desta temática. E os dados fornecidos pelo gabinete provincial da educação dão conta do programa de seminário dirigido aos professores do I Ciclo de Ensino Secundário na Província, tendo acontecido de 27 a 29 de Janeiro de 2020. Este seminário tinha o objectivo de fortalecer as competências pedagógicas e andragógicas dos professores e implementar este Ciclo de ensino nas escolas do ensino geral. A intenção era responder à necessidade de continuidade de estudos dos alunos que terminam o ensino primário de adultos, através da constituição de turmas do I e II Ciclos do ensino secundário de adultos, segundo previsto no (PDN 2018-2022).

O seminário de capacitação contou com um total de 152 participantes, dentre os quais, 108 professores das disciplinas curriculares do I Ciclo do Ensino Geral, 6 técnicos do gabinete provincial, 9 chefes de secções da educação e ensino, 9 coordenadores do Programa de Alfabetização e Aceleração Escolar (PAAE), 9 representantes dos municípios que compõem a Província e 20 professores do Município anfitrião.

Após a realização do seminário foram organizadas 12 salas de aulas com capacidades para atender 45 alunos cada. Cabe destacar que esse número de salas construídas não é suficiente para atender a demanda de formação dos alunos nos respectivos Municípios. Os dados sobre esta demanda serão apresentados na próxima subsecção.

3. ALFABETIZAÇÃO E A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA PROVÍNCIA DA LUNDA-NORTE

A rede de ensino da Lunda-Norte no período em estudo compreende 210 escolas públicas e 3 escolas privadas. Sendo que das escolas públicas, sendo que nenhuma se dedica a educação da Primeira Infância, nesta faixa etária; as crianças são inseridas no ensino primário a partir da classe de iniciação. 121 escolas oferecem o ensino primário, 69 escolas o I ciclo do ensino secundário e 8 ofertam o II ciclo do ensino secundário. A Província conta ainda com 3 escolas de formação técnica, 6 escolas de formação de professores e 3 instituições que oferecem educação superior.

Dentre as escolas públicas, 109 instituições trabalham com o subsistema de educação de adultos. Neste trabalho, nos restringimos a observar apenas os dados das escolas que oferecem Educação a Jovens e Adultos, com a intenção de verificar o quanto se tem garantido o acesso à alfabetização e a conclusão deste subsistema de ensino.

O Subsistema de Educação de Adultos e a Alfabetização está assente na recuperação do atraso escolar dos alunos que não tiveram a oportunidade de frequentar o ensino formal com a idade apropriada. O Subsistema objectiva erradicar o analfabetismo, recuperar o atraso escolar dos alunos nas escolas do ensino primário, secundário e de formação profissional, oferecer orientação vocacional para a população economicamente activa, e

universalizar a educação básica e o I e II Ciclos do Ensino Secundário, Nguluve (2006, p. 109).

Na Lunda-Norte o I Ciclo do Ensino Secundário de Educação de Adultos, como no resto do país, dá continuidade aos Módulos 1, 2, e 3 das colecções “Gostar de Ler e Escrever” e possui uma duração de 2 anos, correspondendo às 7^a, 8^a e 9^a classes do ensino secundário regular. O Módulo 1 possui duração de quatro meses (1^a e 2^a fases) e os módulos 2 e 3, têm duração de 9 meses ou um ano lectivo e o seu horário é igual ao do ensino regular.

Para uma análise comparativa e conclusões mais próximas à realidade recooreu-se aos dados populacionais da província. Segundo o Censo de 2014, a população na Lunda-Norte é constituída por 862.566 pessoas. Deste total, 62,5% residem na área urbana e 37,5% na área rural. Essa população é composta maioritariamente por crianças, jovens e mulheres. Muitos deles vivem em zonas rurais, suburbanas e periurbanas. As mulheres se destacam com maior índice de analfabetismo e baixo nível de escolarização.

A análise do índice de alfabetização da população com 15 anos ou mais (484.842 pessoas) indica que 50% dos cidadãos desta faixa etária são alfabetizados. Deste total, 56% das pessoas alfabetizadas vivem na área urbana e 41% na área rural. (Censo, 2014). O quadro a seguir traz um demonstrativo da capacidade de alfabetização da Província.

Quadro 01- Demonstrativo da capacidade de alfabetização na província

População ≥15 Anos	484.842
População Não sabe ler	242.557
Possível População analfabeta / 2017	229.842
Número de Alfabetizadores	440
População por Ano	26.400
Tempo necessário para Alfabetizar por Ano	9

Fonte: Decreto Presidencial n.º 257/19

De acordo com as informações apresentadas no quadro 01, fornecidos pelo Decreto Presidencial n.º 257 de 12 de Agosto de 2019, em 2017, a Província possuía 242.557 cidadãos, com 15 anos ou mais, que não sabiam ler. Considerando o total de 440 alfabetizadores, seriam necessários 9 anos para se conseguir alfabetizar esta população e a possível população analfabeta em 2017 apontada por este Decreto, é de 229.842. Quanto às projecções, o Decreto apontava que seriam 26.400 pessoas por ano.

Na tabela 01 são apresentados os dados recolhidos do Gabinete Provincial da Educação que registam o número alfabetizados nos anos de 2017 a 2019.

Tabela 1: Total de alfabetizados em 2017, 2018 e 2019 conforme o sexo.

Ano	Alfabetizados 1 ^a e 2 ^a fase Módulo 1		Alfabetizados Módulo 2		Alfabetizados Módulo 3		Total
	M	F	M	F	M	F	
2017	10.248	30.375	11.072	13.433	6.231	8.424	79.783
2018	9.133	14.456	3.699	5.148	3.172	3.468	39.076
2019	11.461	13.643	2.928	4.186	3.172	3.468	38.858
Total	30.842	58.474	17.699	22.767	12.575	15.360	157.717

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados disponibilizados pelo GPE/LN

No período analisado, a Província da Lunda-Norte conseguiu alfabetizar 157.717 cidadãos. Destes 79.783 pessoas foram alfabetizadas no ano de 2017, 39.076 em 2018 e 38.858 em 2019. Em todos os anos, o número de mulheres alfabetizadas foi maior do que o de homens.

No período analisado (2017 a 2019) para o Módulo 1, na 1ª e 2ª fase da alfabetização, matricularam-se 40.623 alunos, sendo 30.375 do género feminino e 10.248 do género masculino em 2017. No Módulo 2, neste mesmo ano, foram matriculados 24.505 alunos, sendo 13.433 do género feminino e 11.072 do género masculino. No Módulo 3, foram matriculados 14.655 estudantes, sendo 8.424 do género feminino e 6.231 do género masculino. Em 2018 foram alfabetizados 23.589 alunos no Módulo 1, sendo 14.456 do género feminino e 9.133 do género masculino, no Módulo 2, no mesmo ano alfabetizou-se 8.847 alunos, sendo 5.148 do género feminino e 3.699 do género masculino, para o módulo 3, foram 6.640 alunos alfabetizados sendo que no género feminino foram 3.468 e 3.172 masculino. Ano 2019 Módulo 1, 25.104 alunos foram alfabetizados, sendo 13.643 do género feminino e 11.461 do género masculino e no mesmo ano foram alfabetizados para o Módulo 2, 7.114 alunos, sendo 4.186 do género feminino e 2.928 do género masculino. Para o Módulo 3, foram alfabetizados 6.640 alunos sendo 3.468 do género feminino e 3.172 do género masculino. Esses dados indicam que houve uma diminuição de alunos matriculados entre os diferentes anos e módulos de estudo.

No período compreendido entre 2017 a 2019 foram alfabetizados no total 157.717 alunos adultos. Um número que é expressivo se considerar a demanda existente de 242.557 alunos apresentada no Decreto Presidencial n.º 257 de 12 Agosto de 2019. Para melhor compreensão dessa análise, organizamos esses dados no gráfico 1 apresentado a seguir:

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados disponibilizados pelo GPE/LN.

De modo geral, na análise do gráfico 1 percebe-se que no ano de 2017 a matrícula dos alunos nos módulos 1, 2 e 3 foi maior se comparados aos dados dos alunos matriculados em 2018 e 2019. Nos anos de 2018 e 2019 observamos uma diminuição acentuada do total de alunos matriculados nas turmas de Educação de Jovens e Adultos.

Recentemente, o governo central, por meio do Plano de Acção Para Intensificação de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos (EJA-Angola 2019-2022) vem desenvolvendo acções para operacionalizar políticas e estratégias do governo para alcance dos objectivos e metas preconizadas, alinhadas aos compromissos regionais, africanos e mundiais, assumidos pelo estado angolano. Essas acções estão reunidas no Plano Estratégico Indicativo de Desenvolvimento Regional (SADC), na Agenda – África 2063

(União Africana) e na Agenda – 2030 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (Nações Unidas).

Em síntese, esses projectos visam a erradicação do analfabetismo, reduzir o atraso escolar, formar profissionais e oferecer orientação vocacional aos estudantes atendidos por esta modalidade de ensino.

De acordo com as informações presentes no manual EJA-Angola 2019, menciona três objectivos:

- Reduzir o índice de analfabetismo literal e funcional da população jovem e adulta, com realce para as mulheres nas zonas rurais e periurbanas, através da intensificação das acções de alfabetização;
- Diminuir o atraso escolar dos Adolescentes, Jovens e Adultos, através do alargamento da aceleração escolar nas escolas do Ensino Primário e aumentar o número de adultos a frequentar o Ensino Secundário;
- Melhorar as qualificações dos Jovens e Adultos, com o Ensino Primário de Adultos, através da sua participação em cursos de formação Profissional.

Manual EJA-Angola (2019, p. 10).

Para que as metas e projecções sejam atingidas, segundo este manual, foram definidas em três (3) domínios designados:

- **ALFABETIZAÇÃO:** atingir uma taxa de alfabetização de Jovens e Adultos, maiores de 14 anos de 82,8% até 2022, que permitirá baixar os índices de analfabetismo para 17,2%;
- **ENSINO PRIMÁRIO DE ADULTOS:** reduzir o índice de alunos com atraso escolar no Ensino Primário, de 27% para 17,6% em 2022;
- **ENSINO SECUNDÁRIO DE ADULTOS:** generalizar o Ensino Secundário de Adultos a todo território nacional e consequentemente a recuperação do atraso escolar de 42% para 28,8% em 2022. Manual EJA-Angola (2019, p. 11)

As acções a serem desenvolvidas resultam da avaliação do Plano Estratégico para Revitalização da Alfabetização PERA 2012-2017 e o diagnóstico efectuado sobre a situação actual do processo de Alfabetização e da Educação de Jovens e Adultos, durante a implementação do referido plano. O levantamento desses dados originou um balanço que expressa os dados apresentados na tabela 2.

Tabela 2: Balanço da Implementação do PERA 2012-2017

Ano lectivo	Matriculados	Aprovados	Desistentes	Reprovados	%
2012	360.949	275.256	44.931	40.762	76,3
2013	1.131.011	933.621	48.874	148.516	82,5
2014	1.203.198	982.569	116.822	103.807	81,7
2015	1.138.541	923.538	107.284	107.719	81,1
2016	623.274	500.430	67.513	55.331	80,3
2017	622.974	500.330	67.613	55.231	80,3
Total	5.079.947	4.155.744	452.837	511.366	81,0

Fonte: Manual EJA-Angola/2019

Na tabela 2 é possível observar que o número de alunos matriculados aumentou de forma considerável nos anos de 2013, 2014 e 2015 e diminuiu de forma considerável nos anos de 2016 e 2017, mantendo uma tendência de estabilidade nestes dois últimos anos. Os percentuais de alunos aprovados são altos em todos os anos e o total de alunos desistentes e aprovados ficam, em média, em torno de 20% do total de matriculados. O total de alunos reprovados e desistentes se aproxima bastante em todos os alunos, com excepção do ano

de 2013 em que o total de alunos reprovados (148.516) foi bem maior do que o de desistentes (48.874).

No gráfico 2 apresentamos os dados sobre a evolução do desempenho dos alunos no período de 2012 a 2017.

Fonte: Manual EJA-Angola/2019.

O gráfico mostra a evolução do Plano Estratégico de Revitalização da Alfabetização (PERA 2012-2017), através do Decreto Presidencial n.º86 de 16 de Maio de 2012, que espelha os antecedentes do aproveitamento dos alunos nos projectos desenvolvidos antes da realização da nossa pesquisa.

Na próxima subsecção analisaremos esses dados sobre a Alfabetização de Jovens e Adultos na Província a luz de autores que escrevem sobre esta temática e documentos oficiais produzidos pelo Gabinete Provincial da Educação e executivo de Angola.

3. ANÁLISE DOS DADOS SOBRE A ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA PROVÍNCIA DA LUNDA-NORTE

Após a conclusão da implementação do Plano Estratégico de Revitalização da Alfabetização (PERA 2012-2017) – que foi sustentado pelo Decreto Presidencial n.º 86 de 16 de Maio de 2012 e efectuado o balanço bem como a sua avaliação - o executivo angolano - através do Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN 2018-2022), com base no programa 1.2.6-Intensificação de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos - estabeleceu como objectivo a necessidade de dar maior impulso às acções da Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos. É nesse contexto que o plano EJA-Angola 2019-2022, sustentado pelo Decreto Presidencial n.º 257 de 12 de Agosto de 2019, emerge para implementar políticas públicas educacionais, garantindo o desenvolvimento económico-social, por meio do combate ao analfabetismo e a redução do atraso escolar da população jovem e adulta.

Como vimos na subsecção 1 deste trabalho, a legislação educacional angolana possui determinações específicas em relação a oferta e atendimento na Educação de Jovens e Adultos. Contudo, ainda carece de determinações específicas quanto ao “monitoramento” e avaliação das políticas educacionais implementadas nesta modalidade de ensino.

Para análise dos dados colectados, iremos considerar trabalhos de autores que investigam sobre a alfabetização e educação de jovens e adultos e a experiência adquirida por este autor na actuação no Gabinete Província da Educação.

Um dos desafios a serem enfrentados para diminuir o analfabetismo e o atraso escolar da população seria o combate ao trabalho infantil. Macedo (2012) alude que a Declaração Internacional do Trabalho define o trabalho infantil como:

O conjunto de actividades susceptíveis de prejudicar a saúde e o desenvolvimento mental, físico, social ou moral das crianças e comprometer a sua educação privando-as da oportunidade de frequentar a escola ou obrigando-as a abandoná-la ou, ainda, forçando-as a tentar conjugar os estudos com uma carga de trabalho excessiva, tanto em termos de duração como de penosidade; nas formas mais extremas de trabalho infantil, as crianças são reduzidas à escravatura, separadas das suas famílias, expostas a perigos e doenças graves e/ou abandonadas (Macedo, 2012, p. 20).

De acordo com a Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF (1997), o “trabalho” é benéfico quando promove ou contribui para o desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social da criança e contribui para a sua educação.

Outra área de actuação importante relaciona-se às acções de diminuição da evasão escolar e dos processos contínuos de repetência dos alunos que são influenciados por múltiplos factores referentes ao ambiente interno e externo das escolas. Para Tchifulezi (2016, p. 15) “as situações mais frequentes de abandono escolar estão associadas a fracassos e repetências.” Na mesma senda, Araújo (2020) afirma que as causas do abandono escolar são complexas e interrelacionadas e podem ser classificadas em três categorias de factores:

- Factores individuais ou sociais: (rendimento escolar, baixo grau de auto-estima e certos tipos de comportamento como, absentismo, falta de motivação que podem ser anunciadores do Abandono Escolar). A preparação inicial do aluno, também aparece como uma das causas; - Factores escolares; (a estrutura da escola assim como algumas práticas da escola, influenciam o reengajamento do aluno). - Factores do sistema educacional (costume de reprovar alunos ou a falta de ensino vocacional). Olhando para a lista das causas de abandono escolar enunciadas por Barber e Mc Clellan (1987), citados por Benavente et al, (1994) fazemos referência, entre outras, às seguintes:

a) No âmbito integracional /Relacional do aluno:

- Falta de interesse;
- Aborrecimento;
- Idade (sentir-se muito velho em relação aos colegas);
- Problemas com os professores
- Problemas com os colegas;
- Inadaptação à escola;
- Interesse por outras actividades;
- Maus resultados escolares;

b) Âmbito familiar

- Responsabilidades e problemas familiares;
- Nível de instrução considerada insuficiente para a actividade profissional;
- Problemas financeiros
- Necessidade de começar a trabalhar.

c) Acessibilidade:

- Problemas de transporte. Araújo (2020, p. 15-16)

Não foge da nossa análise às situações que envolvem a gravidez precoce, o trabalho infantil, a situação dos meninos de rua e na rua na condição de pedintes, crianças na prática de venda ambulante, a pobreza extrema de muitas famílias, famílias polígamos, famílias monoparentais, crianças órfãs, ritos culturais, todas elas, criam condições e oportunidades para a evasão escolar e, existência de crianças fora do controlo do sistema de ensino, é uma realidade na Província que propiciam assim o atraso escolar e desfasagem de idade/classe.

Para além do exposto acima, ressalta-nos a vista a diminuição dos alfabetizadores e facilitadores ao nível da província através das circulares n.º 01/DNEA/GD/MED/2016 e n.º 04/GD/DNEA/MED/2018, do Ministério da Educação que orientam a redução destes que era de 1.063 Alfabetizadores/Facilitadores existente até 2015 para 516 em 2016 e 2017; 440 em 2018 e 2019 respectivamente, com uma dívida de subsídios acumulado durante 4 anos, desde 2016 a 2019. Diante desta situação houve desistência de alguns formadores, alfabetizadores e facilitadores.

Com a aprovação dos instrumentos legais DP n.º 257/19 e EJA-Angola 2019-2022, essas crianças e jovens, têm uma soberana oportunidade de poderem estar inseridos no sistema de ensino e na vida activa propriamente dita, para tal, o governo local deve criar condições materiais e humanas junto dos parceiros sociais e das administrações municipais para desenvolverem as acções que estão plasmadas nestes documentos para garantia de maior atendimento desta classe.

Nos últimos anos o estado angolano vem investindo na formulação de políticas públicas educacionais para o acesso e permanência de alunos nas escolas do ensino regular, e desenvolveu políticas que visam o aumento no atendimento aos alunos que não concluíram os estudos na idade adequada. O projecto de reforma educativa implementado nos últimos anos trouxe como um dos seus objectivos a ampliação do acesso e melhoria da qualidade da ofertada nas escolas e propôs-se a ampliação do atendimento na modalidade da EJA e formação de professores para este fim.

Os dados colectados no Gabinete Provincial da Educação indicam que apesar de os projectos da EJA terem tido um número considerável de matrículas no período em análise, essa situação não se manteve nos anos subsequentes. Isso pode ser um indicativo de que os alunos não estão conseguindo progredir em seus estudos ou se manter frequentes na escola. Se essa situação se prolongar por mais tempo pode ser que a província e o país de forma geral, não consiga atingir os objectivos apresentados em seu plano de desenvolvimento e nem cumprir com os compromissos regionais, nacionais e mundiais, assumidos com organizações internacionais e governos para a erradicação do analfabetismo, a pobreza, a fome e para tornar as famílias economicamente rentáveis.

Na Província observada, os dados indicam que as acções implementadas após o diagnóstico feito no Plano Estratégico Para Revitalização da Alfabetização (PERA) apesar de estarem ampliando o número total de adultos alfabetizados, estava previsto, o aumento de matrículas nesta modalidade de ensino no ano de 2017, essa tendência não se manteve nos anos seguintes e nem nas classes de alfabetização subsequentes.

Conforme os dados apresentados na subsecção 2, as informações presentes no Decreto Presidencial n.º 257 de 12 de Agosto de 2019 evidenciavam que, a possível população analfabeta, com mais de 15 anos em 2017, na província, era de 229.842 cidadãos e as projecções apontavam que anualmente a província teria a capacidade de alfabetizar 26.400 cidadão em 9 anos.

De acordo com esses dados, se somarmos o total da população que não sabia ler em 2017 (229.842 pessoas) e multiplicarmos 2 x 26.400 (projecção de pessoas analfabetas nos anos

2018 e 2019) teríamos aproximadamente 282.642 pessoas analfabetas na Lunda-Norte. Se considerarmos que neste período foram alfabetizadas 157.717 pessoas, ainda restam 124.925 cidadãos analfabetos. Soma-se a este total, o quantitativo de pessoas que ingressaram nesta modalidade de ensino, mas ainda não concluíram os seus estudos primários e secundários e que precisam continuar sendo atendidas na EJA.

Contudo, é preciso ressaltar que a província obteve avanços em relação ao total de pessoas alfabetizadas por ano. As informações apresentadas no Decreto Presidencial n.º 257 de 12 de Agosto de 2019 indicavam que a província teria a capacidade de alfabetizar 26.400 alunos por ano. Mas, os dados indicam, que o total de alunos atendidos foi bem maior. Ao todo, 79.783 alunos em 2017, 39.076 em 2018 e 38.858 alunos em 2019. Apesar da tendência de queda apresentada pelos números, eles ainda são bem maiores do que foi sinalizado no Decreto.

Apesar das iniciativas e acometimentos na EJA terem apresentado resultados positivos, a Província ainda precisa investir no aumento de salas de aula do I Ciclo do Ensino Secundário de Adultos que futuramente poderão atender as turmas do II Ciclo, para responder às políticas implementadas pelo governo em relação aos alunos que iniciaram o seu processo de alfabetização possam dar prosseguimento aos seus estudos.

Os dados do Censo de 2014 referidos atrás, já indicavam que a população da província era constituída maioritariamente por crianças, jovens e mulheres e que as mulheres se destacam com maior índice de analfabetismo e baixo nível de escolarização. Estes números podem explicar o motivo de o número de matrículas de mulheres ter sido maior em todo o período observado (2017 a 2019).

Para contornar esta situação de analfabetismo das mulheres o governo provincial, através do gabinete da educação, perspectivou no período 2017 a 2019 as seguintes metas a atingir:

- Redução da taxa de analfabetismo no seio das mulheres e jovens;
- Melhorar a participação da população analfabeta na vida política, económica e social;
- Combate da fome e da pobreza através da intensificação da alfabetização nas comunidades e cooperativas agrícolas;
- Intensificação das aulas de alfabetização em todos municípios, comunas, bairros e aldeias;
- Visitas de ajuda e controlo no âmbito metodológico aos municípios;
- Evidenciar estratégias que permitam a identificação da população analfabeta, para aí direccionar as acções de alfabetização.
(GPE/LN).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dada a importância da alfabetização para o desenvolvimento do país, para alavancar a economia, garantir o fortalecimento da cidadania e da democratização social em Angola, acreditamos que a Província e o governo angolano ainda têm um longo caminho a percorrer para ampliar e garantir a progressão dos estudos dos alunos matriculados na EJA.

O governo central, provincial e as administrações locais devem formular e se comprometer mais nas respostas à implementação de políticas públicas educacionais que respondam às necessidades de aprendizagem dos jovens, adultos e mulheres através do acesso

equitativo à uma educação adequada, de qualidade, promissora e inclusiva, preparando-os para cidadania e vida activa. Desta forma, concluímos e recomendamos:

(I) que se mobilize meios financeiros para o pagamento da dívida que o governo tem com os formadores e alfabetizadores, factor que contribui para a desmotivação e desistência de muitos alfabetizadores; (II) a criação de incentivos às empresas mineiras que actuam na província no apoio a alfabetização e educação de jovens e adultos, por estas estarem localizadas concretamente em localidades onde reside um número considerável da população. A área social dessas empresas deveria trabalhar no combate ao analfabetismo; (III) que o governo provincial, através do Gabinete Provincial da Educação, encete contactos com as associações e sindicatos dos diversos ramos de actividades sociais para a sua participação e contribuição à causa da alfabetização de jovens e adultos; (IV) que o Gabinete Provincial da Educação crie uma bolsa de professores formadores para a área da alfabetização e supervisão, no sentido de acompanhar as actividades deste subsistema; (V) que dentro do seu plano de actividades, o gabinete da educação insira actividades onde constem trocas de experiências com outras instituições vocacionadas a alfabetização e ao ensino de adultos; (VI) subsidiar os formadores e facilitadores quando estiverem em actividades formativas; (VII) garantir o material didáctico para a formação; (VIII) aumentar o número de alfabetizadores, fazendo parceria com a sociedade civil e escolas de formação inicial do professor; (IX) que todas as escolas efectuem o levantamento de alunos com defasagem idade-classe e que se crie salas específicas para atenderem as respectivas turmas; (X) colmatar a fraca regularidade e pontualidade na aquisição e distribuição dos materiais didácticos, com realce para os Módulos 1, 2 e 3.

Alfabetizar é uma tarefa séria e sensível. Ela deve ser activa e proactiva, passa pela melhoria da qualidade de vida dos adolescentes, mulheres, jovens e adultos para que se insiram adequadamente ao meio social e no mundo do trabalho. Se assim acontecer, a província terá êxitos no que se refere as “responsabilidades no âmbito da implementação da estratégia para os principais intervenientes no plano de acção para intensificação de alfabetização e educação de jovens e adultos.” (Anexo C).

REFERÊNCIAS

Alfredo, F. C. (2014). *Avaliação das aprendizagens: políticas, concepções e práticas de professores em Angola*. Rio de Janeiro.

Angola (2012), Decreto Presidencial n.º 86/12, de 16 de Maio de 2012. *Aprova o Plano Estratégico de Revitalização da Alfabetização*, Luanda.

Angola (2016), Lei 17/16 de 7 de Outubro de 2016. *Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino n.º 17/16*. Diário oficial da República de Angola: I Série-N.º 170, 6241-6251. Luanda Imprensa Nacional-EP..

Angola (2020), Lei 32, de 12 Agosto 2020. *Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino, n.º 32, de 12 Agosto 2020, que altera algumas disposições da lei n.º 17/2016*. Diário oficial da República de Angola: I Série-N.º 123. Luanda Imprensa Nacional-EP.

Angola (2019), Decreto Presidencial n.º 257/19, de 12 de agosto de 2019. *Aprova o Plano de Acção para Intensificação da Alfabetização e da Educação de Jovens e Adultos (EJA-Angola 2019-2022)*. Diário oficial da República de Angola: I Série- n.º 103. Luanda, Imprensa Nacional-EP.

Araújo, E. F. de P. (2020). *Causas do Abandono e Insucesso Escolar em Bissau, Guiné-Bissau: um estudo de caso*. (Dissertação de Mestrado em Educação) Universidade de Lisboa. Disponível em: https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/48993/1/ulfpie054320_tm.pdf Acesso em 07 dez. 2021.

Censo 2014, (2016). *Resultados Definitivos do Recenseamento Geral da População e Habitação-2014*. Província da Lunda-Norte: Instituto Nacional de Estatística, Luanda.

Cornelio, (S/D). G. *Alfabetização a distância: é possível?* Disponível em: <https://www.melhorescola.com.br/blog/alfabetizacao-a-distancia-e-possivel>. Acesso em: 07 de dez 2021.

Cunha, R. B. (S/D). *Alfabetização científica ou letramento científico? interesses envolvidos nas interpretações da noção de scientific literacy*. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/cWsmkrWxxvcm9RFvvQBWm5s/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em 07 dez. 2021.

Di Pierro, M. C. (2014). *Os desafios para garantir a Educação de Jovens e Adultos*. USP. Disponível em: <https://gestaoescolar.org.br/conteudo/114/os-desafios-para-garantir-a-educacao-de-jovens-e-adultos>. Acesso em 07 dez. 2021.

Inide, (2018). *Revisão Curricular: programa de adequação curricular (PAC) 2018-2025: I Reunião do Conselho Consultivo do MED 2018*, Luanda.

Marucci, L. R. de S; Silva, R. e Martins, M. O. (2016). *Currículo e Avaliação: um Estudo da Teoria*. Disponível em: www.unilago.edu.br/revista/edicaoatual/Sumario/2016/downloads/10.pdf. Acesso em 07 dez. 2021.

Med. EJA-Angola, (2019). *Plano de Acção para Intensificação da Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos*. Luanda.

Med. (2018). *Comunicações do Conselho Consultivo 2018: comunicação do gabinete provincial da educação da Lunda-Norte*, 2018. p. 217 e 219.

Mendes, C; ALVES, J. M; Carvalho, P. (2015). *A Governança Educativa Local: a Alfabetização Pelas Direcções Provinciais em Angola. Educação, Territórios e Desenvolvimento Humano. Actas do I Seminário Internacional, Vol. II – Comunicações Livres*. Centro de Estudos de Desenvolvimento Humano (CEDH), Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa, Porto.

Menezes, M. A. De. (2010). *Reflexões sobre Alfabetização*. 1ª Edição. Luanda: Mayamba Editora, Luanda.

Mendonça, O. S. (S/D). *Percurso Histórico dos Métodos de Alfabetização: Faculdade de Ciências e Tecnologia – Departamento de Educação UNESP/ Presidente Prudente*. Disponível em: <https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/40137/1/01d16t02.pdf>. Acesso em: 09 de jun. 2021.

Moro, F. J. C. (2014). *A Experiência de Abandono Escolar Precoce: Sentidos e Olhares de Jovens e Famílias*. (Dissertação de Mestrado) Instituto Politécnico de Portalegre Escola Superior de Educação. Portalegre.

Mucopela, V. M. (2016). *Abandono Escolar em Moçambique: Políticas Educativas, Cultura Local e Práticas Escolares*. (Tese de Doutorado em Educação) Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.

Ndamonovanu, P. et. al. (2018). *Abandono Escolar e Efundula Percepções de um Grupo de Jovens mães da Província do Cunene, no sul de Angola*. Revista Portuguesa de Investigação Educacional, p. 29-52.

Nguluve, A. K. (2006). *Política Educacional Angolana (1976-2005): Organização, Desenvolvimento e Perspectivas*. (Dissertação de Mestrado) Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo – FEUSP, São Paulo.

Oliveira, S. F. S. (2015). *Alfabetização, Letramento e Educação de Jovens e Adultos (EJA): caminhos e descaminhos*. (Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em Pedagogia) Universidade de Paraíba, Centro de Educação, Campina Grande.

Sarreta. E. *Alfabetização de Mulheres Adultas: O Longo Caminho entre o Espaço Doméstico e a Sala de Aula*. Universidade de Brasília: Disponível em: <https://www.anpae.org.br>. Acesso em: 07 de dez 2021.

Sousa, A. C. B. B. (2014). *A Importância da Alfabetização na Formação do Sujeito*. Disponível em: <http://www.isciweb.com.br/revista/13-numero-01-2014/28-a-importancia-da-alfabetizacao-na-formacao-do-sujeito>. Acesso em: 07 de dez 2021.

Tchifulezi, P.V. (2016). *Abandono Escolar no Ensino Primário em Escolas de Benguela Análise de Factores Familiares e Curriculares*. (Dissertação de Mestrado) Universidade Portucalense Infante D. Henrique.

UNICEF. (1997). *Situação mundial da infância*. Brasília: UNICEF.

ANEXO C

Quadro 1- Responsabilidades no âmbito da implementação da estratégia para os principais intervenientes no plano de acção para intensificação de alfabetização e educação de jovens e adultos.

Gabinete Provincial da Educação		
Interesse/Mérito	Papel/Responsabilidade	Estratégia de Mitigação de Risco
<p>1.Reduzir substancialmente o índice de analfabetismo de Jovens e Adultos na Província;</p> <p>2.Aumentar o nível de instrução da População economicamente activa a partir dos 15 anos no seio da população.</p>	<p>1.Promover, Monitorizar e supervisionar o cumprimento do processo em todos os Municípios;</p> <p>2. Criar condições Materiais/didácticas e humanas o acompanhamento, tutoria aos Alfabetizadores e avaliação e certificação dos Alfabetizados em todos Municípios.</p>	<p>1. Gestão co-participada do Governo Provincial e do Ministério da Educação no âmbito do Plano na Província;</p> <p>2. Informe periódico para Governo Provincial e Ministério da Educação, sobre o Plano;</p> <p>3.Assegurar, formação contínua aos Alfabetizadores;</p> <p>4. Reforço nas estratégias de e sensibilização e mobilização junto a comunicação social.</p>
Direcção Municipal da Educação		
<p>1.Fazer levantamento nas Comunas Bairros e Aldeias do Público-alvo para direccionarem acções;</p> <p>2.Reduzir os índices de analfabetismo a nível dos Municípios.</p>	<p>1.Apoiar em materiais didácticos as actividades dos Alfabetizadores e parceiros que promovem a Educação de Jovens e Adultos;</p> <p>2.Identificar e/ou definir as áreas, Escolas e Igrejas para apoios e monitoria e supervisão municipal.</p>	<p>1-As Administrações municipais deverão desenvolver um mapeamento estratégico para erradicação do analfabetismo.</p> <p>2.Estabelecer convénio com INAFOP, para cursos profissionais dos Jovens e Adultos.</p>
Parceiros sociais		
<p>1.Apoiar as acções no âmbito da Educação de Jovens e Adultos para vencerem o analfabetismo em zona sob sua Jurisdição;</p> <p>2. Mobilizar e sensibilizar a população para aderirem às salas de aulas de Alfabetização.</p>	<p>1.No âmbito da responsabilidade social, desenvolver actividades da Educação de Jovens e Adultos, nas comunidades segundo as orientações do Gabinete Provincial e da Direcção Municipal da Educação.</p>	<p>1.Estabelecer convénio com GPE/ou DME e prestar informações regularmente das actividades e de dados estatísticos.</p>

Fonte: GPE/LN